

5) помітний розрив на ринку цінних паперів між прийняттям законодавчих і нормативних актів, що регулюють діяльність учасників цього ринку, і контролем за їх дотриманням [4, 56], тобто в Україні спостерігається відставання контролюючої функції від законодавчої в системі державного регулювання ринку цінних паперів;

6) відсутність чіткого механізму взаємодії між державними органами, що здійснюють контроль за діяльністю фондового ринку, і єдиним центром обміну інформацією щодо правопорушень на ринку цінних паперів [3, 25], низький ступінь співробітництва правоохоронних органів з Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку на цьому напрямку.

До того ж, на сьогодні спостерігається відсутність правової культури в населення й усвідомлення щодо діяльності суб'єктів ринку цінних паперів. Громадяни України не мають відповідних знань щодо діяльності учасників ринку цінних паперів; нерідко ошукані довірителі, учасники за відсутності відповідних знань не звертаються до правоохоронних чи контролюючих органів по захист своїх прав.

Окрім того, спостерігається слабкість інформаційно-забезпечення населення щодо особливостей функціонування даного ринку, низький рівень висвітлення роботи НКЦПФР у ЗМІ та інформування населення щодо процесів, які відбуваються на ринку цінних паперів, недостатність інформації про фінансовий стан емітентів цінних паперів, а також про умови випуску й обігу останніх. Як приклад можна навести поінформованість громадян США, які є активними учасниками фондового ринку держави.

Отже, можна констатувати, що, оскільки ринок цін-

них паперів ще нерозвинений, законодавча база для його існування має прогалини й суперечності, а працівники правоохоронних органів недостатньо обізнані з особливостями функціонування даного ринку.

У подальшому матеріали, викладені в цій статті, можуть бути використані в науково-дослідній роботі й навчальному процесі при викладанні ряду дисциплін юридичної спрямованості, а саме: "Адміністративна діяльність", "Профілактика та попередження правопорушень" і "Кримінологія".

Література

1. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Н.С. Кузнєцова, - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 528 с.

2. Сахарова О.Б. Попередження органами внутрішніх справ злочинів, що вчиняються на ринку цінних паперів: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. - К., 2002. - 249 с.

3. Сахарова Е. Финансовые посредники на рынке ценных бумаг: все ли условия для злоупотреблений изжиты? // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 12. - С. 22-26.

4. Контроль за дотриманням законодавства про цінні папери як чинник поліпшення інвестиційного клімату в Україні / О.Ю. Ромашко, М.О. Бурмака // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2000. - № 6. - С. 51-56.

Трофімцов В.А.

здобувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Кримського юридичного інституту ОДУВС

Надійшла до редакції 15.05.2011

УДК 656.13

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Кузьмін Д. В.

Сучасний стан гарантування безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом викликає небезпідставне занепокоєння як у керівництва держави, так і в населення. Кількість загиблих і поранених під час дорожньо-транспортних пригод, порушень правил експлуатації транспорту вимагає від держави впровадження нових і удосконалення існуючих ліцензійно-дозвільних, реєстраційних, контрольних-наглядових і багатьох інших засобів гарантування безпеки на транспорті. Особливу стурбованість викликає порушення вимог і правил безпеки на автомобільному транспорті, на який припадає найбільша кількість пасажирських перевезень, що вчиняється водіями, технічним персоналом тощо та призводить до значних людських втрат.

Проте на сьогодні відсутнє належне розроблення зазначених питань, незважаючи на те, що проблеми безпеки (національної, громадської, інформаційної) перебувають у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних учених (О. Бодрук, О. Данільян, Ю. Коршунов, В. По-горілко, П. Коршиков, Л. Григорян та ін.). Однак поняття безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом на сьогодні не було об'єктом самостійного наукового дослідження. Зазначені фактори зумовлюють актуальність доктринального дослідження поняття безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Формулювання поняття безпеки пасажирських пе-

ревозень автомобільним транспортом, на нашу думку, є визначальним для розроблення проблем адміністративно-правового гарантування безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Для вирішення вказаного завдання доцільним є аналіз наукового доробку дослідників, які з'ясували зміст категорії безпеки в різних сферах життєдіяльності суспільства.

Метою цього дослідження є формулювання поняття безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом на підставі аналізу сучасних наукових позицій щодо поняття безпеки.

Проблеми безпеки турбували суспільство з давніх часів. Розглядаючи виникнення й становлення самої ідеї безпеки, а також самого поняття, відзначимо що вперше згадку про це знаходимо в філософській і науковій спадщині Сходу IV-VI ст.ст. до нашої ери в працях Сунь-Цзи "Трактат про воєнне мистецтво", У-Цзи "Про мистецтво ведення війни", де були визначені положення, що є базовими в теорії гарантування безпеки держави й людини. Пізніше Платон висловлює свої бачення безпеки. Поняття безпека, за Платоном, асоціюється з такими поняттями, як "допомога" і "спасіння" [1, 260-263; 275]. У часи Стародавнього Риму Цицерон (106-43 р.р. до н. е.) стверджував, що з появою власності на землю виникає необхідність її охороняти й гарантувати безпеку її власників, а в цілому - необхідність у системі гара-

© Д.В. Кузьмін, 2011

нтування безпеки держави.

Ідеї безпеки пізніше були висвітлені у працях мислителів Ф. Аквінського, Ш. Монтеск'є, Д. Дідро, Дж. С. Міля, К. Маркса, Е. Дюркгейма, П.А. Сорокіна, Б.М. Чичеріна, К.Д. Кавеліна. У цілому, з точки зору сучасних дослідників, поняття "безпека" пройшло три основні етапи [2, 78-91].

Саме поняття "безпека" увійшло до вжитку в XII ст., воно означало спокійний стан духу людини, яка вважала себе захищеною від будь-якої небезпеки. З таким змістом це поняття вживалось у лексиці народів Західної Європи до XVII ст. Незначне поширення цього поняття пов'язане з розповсюдженням, починаючи з XI-II ст., терміна "поліція", зміст якого був надзвичайно широким - державний устрій, державне управління, метою якого є благо та безпека всіх.

У XVII-XVIII ст.ст. практично в усіх країнах утверджується точка зору, що метою держави є загальний добробут і безпека. Тому поняття "безпека" набуває нового змісту: стан, ситуація, спокій, який виникає внаслідок відсутності реальної небезпеки (як фізичної, так і моральної), а також матеріальні, економічні, політичні умови, які створюються відповідними органами й організаціями [3, 180].

Важливу роль у становленні категорії "безпека" в науці відіграли праці філософів. Так, зокрема, проблема безпеки людства була предметом уваги таких яскравих представників філософської думки як Імануїл Кант та Томас Гоббс. Творчість цих мислителів зробила надзвичайно суттєвий вплив на формування філософсько-правової думки представників як класичного, так і всіх подальших історичних періодів [4, 186]. Т. Гоббс вважав, що головною метою держави є гарантування безпеки. Кінцевою метою людей є турбота про самозбереження й про якомога краще життя [5, 129]. Іншої позиції стосовно проблеми безпеки дотримується Імануїл Кант. Так філософ не обмежується рамками окремої держави, а прямо чи опосередковано утверджує необхідність створення системи безпеки колективної. Крім іншого, суттєвим позитивним моментом філософсько-правового розуміння мислителя проблеми безпеки є те, що він ставить і розглядає її у всесвітньо-історичному аспекті, тобто не тільки в середині окремої держави, а й щодо вічного миру між народами [4, 189]. Однак, необхідно зазначити, що подібні філософські позиції не зводилися до конкретного поняття категорії "безпека".

Оскільки радянська юридична наука й практика відмовилися від наукового доробку дореволюційного періоду й багатьох усталених термінів, тривалий час перевага надавалась надзвичайно широким і невизначеним поняттям "революційний порядок", "боротьба з контрреволюцією". У 1920-ті роки у зв'язку з тим, що в юриспруденції переважало положення про підпорядкування інтересів особи інтересам держави й суспільства, розповсюдження набув термін "державна безпека", який був нормативно закріплений у 1934 р. До сфери державної безпеки були включені: духовне життя, реалізація прав громадян на створення об'єднань, союзів, свободи совісті та ін. Усвідомлення в подальшому безпеки як результату соціальної діяльності, дало можливість визначити її певні рівні: міжнародна глобальна, міжнародна регіональна, національна (державна) безпека. При цьому існування різних аспектів останньої підкреслювалися поняттями "національна безпека", "національна державна безпека", "громадська безпека", "федеральна безпека" та ін. У межах національної

безпеки, у свою чергу, виділяють державну, локальну (регіональну) та приватну (фірм, особи). Залежно від сфери суспільного життя національну безпеку поділяють на політичну, економічну, військову, екологічну, соціальну, культурну, правову та ін. [3, 180-181].

Сучасні позиції дослідників щодо необхідності пошуку нових шляхів осмислення безпеки ґрунтуються на науковому аналізі сутності Української держави, її суспільних структур, положення у світовому співтоваристві. Ці позиції ґрунтуються на якісних і кількісних змінах глобального характеру. Внаслідок швидких і революційних за своїм характером змін, що сталися з людською цивілізацією, особливо в період кризового розвитку, поняття "безпека" еволюціонувало.

В енциклопедичних виданнях "безпека" розуміється як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави від зовнішньої й внутрішньої загрози [6, 207]. У свою чергу, Г. Ситник трактує безпеку як такий стан природи, людини, соціальної групи, суспільства, держави, яким гарантується захист їх життєво важливих потреб, інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, який є необхідною умовою збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей [7, 24].

Необхідно також зазначити точку зору О.А. Белькова, який визначає безпеку "як стан розвитку й умов життєдіяльності соціуму, структуру його інститутів і визначень, при яких забезпечується збереження їх якісної визначеності з об'єктивно обумовленими інноваціями в них і вільне співвідношення власної природи і їх визначене функціонування" [8, 91].

Цікавою є й позиція Н.Д. Казакова щодо поняття безпеки як "динамічно стійкого стану відносно до несприятливих впливів і діяльності, захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, гарантування таких внутрішніх і зовнішніх умов існування держави, які гарантують можливість стабільного, всебічного прогресу суспільства і всіх громадян" [9, 62-63].

О.С. Доценко розглядає безпеку як явище, тотожне гомеостазам системи, під яким прийнято розуміти тип динамічної рівноваги, характерний для складних систем і станів, які саморегулюються в підтримці сутності важливих для збереження системи параметрів у визначених рамках [10, 24]. Можливо, така точка зору має право на існування й у подальшому розвитку, але на сьогоднішній день поняття "безпека" перебільшена, а теоретична узагальненість не має реального уявлення про безпеку людини з її природними правами і свободами. На нашу думку, вдалим є визначення, запропоноване О.С. Доценком, який визначив принципово нове положення для теорії й практики. На його думку, під безпекою в універсальному значенні слід розуміти динамічно стійкий стан відносно до несприятливих впливів і діяльності, умови, які гарантують можливість стабільного всебічного прогресу людини, суспільства і держави [10, 24-25].

Багато науковців доходять висновку, що безпека характеризується не лише ступенем захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз, а й рівнем умов для існування, належного функціонування й прогресивного розвитку самої соціальної системи [11]. Якщо припустити, що безпека характеризується ступенем захищеності об'єктів безпеки, то необхідно було б законодавчо визначити критерії її оцінки. У зв'язку із цим необхідно погодитися з думкою, що відсутність визначеності в закріпленому законодавством понятті "безпека" зумовлює невідповідність характеру діяльності органів, покликаних гаранту-

вати безпеку, порівняно зі змістом, який законодавець мав на увазі, запроваджуючи це поняття [12, 19].

Також слід виділити два існуючі напрямки при визначенні поняття безпеки: перший напрямок представляє безпеку як систему суспільних відносин, другий - безпеку як стан об'єкта. Вони характеризують безпеку, з одного боку, як систему суспільних відносин, з іншого - як стабільний стан. Щоб обґрунтувати цю позицію, варто підходити до визначення з урахуванням таких факторів: визначення сутності безпеки впливає із соціально-економічних, політичних і інших основ держави, її інтересів; безпека людини, суспільства і держави повинна забезпечуватися в багатьох напрямках, що викликає необхідність формування для цього ефективної системи (правового, організаційного й іншого характеру), яка б забезпечувала сприятливі умови; історично сформований підхід до гарантування безпеки як захисту потребує перегляду, оскільки безпека характеризується не ступенем захищеності, а станом, в якому можливе існування й прогресивний розвиток суспільства, держави й людей, які в ній проживають; не може забезпечувати безпеку система регулювання суспільних відносин, заснованих тільки на правових нормах або системно владних органів [10, 26].

Наявні наукові дослідження присвячені проявам і гарантуванню безпеки в окремих сферах життєдіяльності суспільства, як-от: національна, державна, військова, економічна, інформаційна, екологічна, громадська та ін. Кожний із зазначених видів характеризується власними особливостями. Основою подібного розподілу безпеки на складові є сукупність відносин, які утворюються в тій чи іншій сфері. Він зумовлений здебільшого визначенням у Законі України "Про основи національної безпеки України" переліком основних можливих загроз національній безпеці в найважливіших галузях.

Перше визначення національної безпеки на законодавчому рівні було сформульовано в Постанові Верховної Ради України "Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України" від 16.01.1997 р. [13], що розуміється як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідною умовою збереження й примноження духовних і матеріальних цінностей. Головними об'єктами національної безпеки визначені: громадянин (його права та свободи); суспільство (його духовні і матеріальні цінності); держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність кордонів).

У свою чергу, уточнення змісту поняття національної безпеки зазнало розвитку й у науковій літературі. Так Є.А. Олейніков вважає, що "національна безпека - це захищеність життєво важливих інтересів громадян, суспільства, держави, а також національних цінностей, об'єктів життя від зовнішніх і внутрішніх загроз різних за своєю природою (політичних, військових, економічних, екологічних та інше)" [14]. С.В. Ківалов під національною безпекою пропонує розуміти стан країни, за яким система державно-правових і суспільних гарантій забезпечує реалізацію суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності держави, всебічний розвиток і захист інтересів усього населення країни від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп і осіб [15, 783].

Щодо теоретичних поглядів сучасних науковців необхідно зауважити, що досліджувана категорія є пред-

метом запеклих дискусій. Конкретизуючи поняття безпеки щодо окремого об'єкта, стає можливим визначити, що ця категорія за своїм змістом охоплює державний устрій, усі галузі економіки, особистість (її права й свободи). Якщо мати широке розуміння категорії безпеки, про неї можна говорити, насамперед, як про національну, тобто такий стан захищеності інтересів, від рівня якого залежить державність, суверенітет і територіальна цілісність країни.

На теоретичному рівні зміст поняття національної безпеки обґрунтовується тим, що з позицій внутрішніх властивостей національну безпеку можна розглядати як сукупність взаємопов'язаних елементів, різномірних за функціональними сферами національної безпеки, коли склад характеризується тільки за якістю, або однорідних, коли об'єкту дають і кількісну характеристику. Однак такий склад елементів не є остаточним. Зазначається, що, виходячи з найбільш імовірних загроз національній безпеці України в життєво важливих сферах діяльності, основними функціональними складовими (сферами) національної безпеки України є: економічна, політична, соціальна, воєнна, екологічна, епідемічна, технологічна, інформаційна [16, 7].

Уявляється, що такий функціональний склад елементів національної безпеки також не може вважатися остаточним. Як зазначають автори навчального посібника "Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку)", головною (стратегічною) метою національної безпеки є гарантування захисту: природи, людини - її прав і свобод, соціальних і національних груп, суспільства, держави - її суверенітету, територіальної недоторканності й політичної незалежності [16, 7].

Національна безпека повинна бути спрямована на захист від певних загроз. Така точка зору має, як вважається, складати основу теоретичних досліджень, присвячених визначенню змісту безпеки, також і щодо безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Крім того, розробка пропозицій на основі теоретичних напрацювань має суто практичний характер і сприятиме реалізації норми ст. 3 Конституції України, якою визначено, що "Людина, її життя й здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

Аналізуючи наведені позиції щодо термінів "безпека" і "національна безпека", можна дійти висновку, що вони співвідносяться як загальне й часткове. Відповідно безпека пасажирських перевезень автомобільним транспортом є також похідною від категорії безпека. Ця категорія має певні особливості, пов'язані зі змістом пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Що стосується автомобільного транспорту, то ст. 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" визначено поняття не лише автомобільного транспорту, а й пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Так пасажирські перевезення - це перевезення пасажирів легковими автомобілями або автобусами. Водночас, автомобільний транспортний засіб визначається законодавцем як колісний транспортний засіб (автобус, вантажний й легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій" [17]. Говорячи ж про пасажирські перевезення, необхідно мати на увазі особливо високі вимоги до безпеки. Вони викликані наявністю різноманітних об'єктів для подібних загроз: зручність пасажирського перевезен-

ня, доставлення пасажирів й багажу до пункту призначення в строк, установлений договором перевезення, автомобільний транспортний засіб, життя, здоров'я та майно осіб, які користуються послугами автомобільного транспорту й працівників перевізників.

Розглядаючи дані загрози, можна класифікувати їх за різними підставами. По-перше, залежно від суб'єкта можна виділити внутрішні (походять з боку самого транспортного засобу чи його пасажирів) та зовнішні (походять з боку інших учасників дорожнього руху й навколишнього середовища). По-друге, залежно від походження загрози: техногенні (викликані діяльністю людини чи об'єктів створених нею) і природні (викликані стихійними силами). По-третє, залежно від об'єкта загрози: небезпечні для майна пасажирів, небезпечні для здоров'я, небезпечні для життя. Звичайно, класифікацію можна продовжувати, однак і наведені приклади дають можливість усвідомити всю складність системи загроз пасажирським перевезенням автомобільним транспортом.

Ураховуючи зазначене, ми маємо можливість визначити й поняття безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Отже, під цією категорією необхідно розуміти динамічно стійкий стан захищеності, зручність пасажирського перевезення, доставлення пасажирів й багажу до пункту призначення в строк, установлений договором перевезення, автомобільного транспортного засобу, життя, здоров'я й майна осіб, які користуються послугами автомобільного транспорту й працівників-перевізників від різноманітних загроз під час здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Сформульоване поняття безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом дозволяє в подальшому оперувати більш складними категоріями та ефективніше досліджувати адміністративно-правовий механізм гарантування безпеки цих перевезень.

Література

1. Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. - М.: Мысль, 1994. - Т. 3. - 656 с.
2. Осипов Ю.И. Проблемы профессионализма в деятельности полиции США: теория и практика // Профессиональные и общественные начала в деятельности органов внутренних дел: история и современность: Труды Академии МВД СССР. - М., 1990. - 186 с.
3. Развадовський В.Й. Державне регулювання транспортної системи в Україні: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07. - Х., 2004. - 508 с.
4. Дзьобань О.П., Разметаєва Ю.С. Проблема безпеки у творчості Томаса Гоббса та Імануїла Канта: філо-

софсько-правовий аспект. - Проблеми законності. - 2007. - № 86. - С. 185-194.

5. Гоббс Т. Сочинения: В 2х т. / Сост., ред., авт. примеч. В.В. Соколов: Пер. с лат. и англ. - М.: Мысль, 1991. - Т. 2 - 584 с.

6. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 с.

7. Ситник Г. Методологічні аспекти формування категоріального апарату національної безпеки // Вісник Української академії державного управління. - 2000. - № 2. - С. 21-25.

8. Бельков О.А. Понятійно-карательний апарат концепції національної безпеки // Інформаційний збірник "Безопасность". - 1994. - № 3. - С. 91.

9. Казаков В. Правовой порядок как объект охраны российской милиции // Право и жизнь. - 1997. - № 11. - С. 24.

10. Доценко О.С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. - К., 2003. - 206 с.

11. Бельсон Я.М. Полиция "свободного" общества. - М.: Юридическая литература. - 1984. - 176 с.

12. Проблемы совершенствования управления горрайорганами внутренних дел в условиях реформирования МВД РФ. - 1997. - 340 с.

13. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 10. - Ст. 85.

14. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. - 396 с.

15. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с.

16. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник / За заг.ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. - Ірпінь, Академія ДПС України, 2000. - 301 с.

17. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. № 2344-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 22. - Ст. 105.

Кужьмін Д.В.

здобувач кафедри адміністративного права та процесу ННІ ПМК Харківського національного університету внутрішніх справ

Надійшла до редакції 19.05.2011

УДК 342.95

ПРАВОВА ПРИРОДА СУБ'ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Мацелик Т. О.

Теорія суб'єкта адміністративного права, як будь-яка наукова теорія, є системою понять, постульованих тверджень, а також послідовних логічних висновків [1, 12]. Для побудови цієї системи принципово важливим є визначення правової природи суб'єкта адміністративного права, що має методологічне значення для вивчення всієї проблеми, детермінує логіку її теоретичного осмислення, вибір засобів пізнання, місце в системі адміністративного права.

Питання про суб'єкти адміністративного права належить до найбільш важливих і складних в адміністра-

тивно-правовій науці. Його правильне вирішення впливає на предмет і метод правового регулювання, чітке визначення адресатів правових норм, обсяг їх прав і обов'язків, меж дії правових норм галузі та її принципів. Наукові дослідження, присвячені суб'єктам адміністративного права, сприяють розробленню рекомендацій для законодавчої й правозастосовної діяльності, вони також необхідні для організації наукової роботи вчених-адміністративістів.

Розглядаючи проблему суб'єктів адміністративного права, необхідно зазначити, що вона є складовою час-

**ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС**